

EDN FNBYXK
DOI
УДК 631.331.8

Демшин С. Л., Сайтов В. Е.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВОДНОГО РОТОРА
АГРЕГАТА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ**

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. Применение комбинированных систем позволяет сократить количество проходов машинно-тракторного агрегата и уменьшить вредное воздействие на структуру и плотность почвы. При разработке агрегата для предпосевной обработки почвы интерес представляют бесприводные ротационные рыхлители, которые преобразуют тяговое усилие трактора в крутящий момент, потребляемый измельчающим почву рабочим органом. Целью исследований является определение рациональных геометрических параметров почвозацепов приводного ротора, обеспечивающих стабильную работу измельчающего ротора агрегата для предпосевной обработки почвы. Исследования проводили в лаборатории механизации полеводства в ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» на лабораторной установке, состоящей из почвенного канала, заполненного дерново-подзолистой почвой преимущественно супесчаного механического состава. В ходе исследований реализован трехуровневый план эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для четырех факторов: длины лопасти почвозацепа L_n (мм) приводного диска, количества почвозацепов N_n (шт.) на приводном диске, ширины лопасти почвозацепа t_n (мм) приводного диска и угла установки почвозацепов на приводном диске α_n (град.). Обработка полученных экспериментальных данных проведена с применением пакета прикладных программ Microsoft Office 2013 и статистической обработке данных Statgraphics Plus 19 со статистической оценкой адекватности полученных регрессионных моделей, соответствующих реальному процессу. Полученный массив результатов опыта после обработки представлен в виде трехмерных графиков с использованием редактора векторной графики CorelDRAW X8. Из полученных данных следует, что при разработке агрегата для предпосевной обработки почвы для стабильной работы его измельчающего ротора рационально использовать почвозацепы приводного ротора с лопастью шириной $t_n = 50$ мм и длиной $L_n = 66$ мм, установленные на диске под углом $\alpha_n = 20^\circ$ в количестве $N_n = 8$ штук.

Ключевые слова: почвообрабатывающее устройство, ресурсосберегающее земледелие, ротационный рыхлитель, комбинированный почвообрабатывающий агрегат.

Для цитирования: Демшин С. Л., Сайтов В. Е. Экспериментальные исследования приводного ротора агрегата для предпосевной обработки почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 31–45. EDN: FNBYXK. DOI: .

For citation: Demshin S. L., Saitov V. E. Experimental studies of the drive rotor of the unit for pre-sowing soil tillage // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 31–45. EDN: FNBYXK. DOI: .

Введение

Качество и своевременность выполнения технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур во многом определяет их продуктивность, причем её границы во многом закладываются в процессе

осуществления операций обработки почвы и посева семян, а недостатки, допущенные при предпосевной почвообработке и заделке семян, практически невозможно исправить в дальнейшем [1–3].

Однако обработка почвы в соответствии с требованиями традиционных технологий производства продукции растениеводства представляет собой трудоёмкий процесс. Многократные проходы по поверхности поля машинно-тракторных агрегатов и обслуживающей техники в ходе основных видов обработки почвы и посева семян зерновых культур также приводят к уплотнению верхнего слоя почвы, что отрицательно сказывается на её агрофизических свойствах, приводит к ухудшению доступа питательных веществ к корням растений, снижает всхожесть семян и развитие растений. Поэтому при использовании технологий обработки почвы, предусматривающих большое количество одно- и двухоперационной техники, нельзя полностью рассчитывать на получение постоянно высоких урожаев [4, 5].

В настоящее время перспективным направлением является минимизация почвообработки, предусматривающая снижение количества операций и глубины культивации, что служит одним из путей повышения эффективности технологий возделывания ржи, пшеницы, ячменя и овса, занимающих значительную часть мирового производства продуктов питания. Поэтому для подготовки почвы предпочтительно применять агрегаты, в состав которых входят различные почвообрабатывающие рабочие органы, позволяющие в процессе одного технологического прохода по полю осуществить завершённый производственный цикл технологии возделывания определенной сельскохозяйственной культуры, что способствует ресурсо- и энергосбережению, сохранению запаса влаги в почве, уменьшению засоренности посевов, стабилизации экологической среды и микрофауны [6].

В то же время целесообразность применения данных энергосберегающих технологий возделывания зерновых, а также состав почвообрабатывающих и посевных рабочих органов машины во многом зависит от природно-климатических условий конкретной территории и общей системы обработки почвы, используемой в определенном сельскохозяйственном предприятии [7, 8].

Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы перед посевом семян зерновых культур позволяет уменьшить их вредное воздействие на структуру и плотность почвы вследствие сокращения количества проходов технических средств по поверхности поля. В этом аспекте при разработке многооперационных почвообрабатывающе-посевных машин на первое место выходят рабочие органы для почвообработки, которые, при высокой компактности и простоте конструкции, эффективно измельчают почвенные комки и уничтожают сорные растения. Одними из таких перспективных технических средств являются бесприводные ротационные рыхлители [9–11].

Комбинированные агрегаты, оборудованные бесприводными ротационными рыхлителями, имеют более простую конструкцию, а потому высокую надежность в работе. Такие агрегаты по качеству обработки почвы значительно превышают почвообрабатывающие агрегаты с пассивными рабочими органами, а в сравнении с активными фрезами имеют меньшую энергоёмкость технологического процесса при большей производительности [12–14].

Фирма Vomford (Великобритания) разработала и поставила на серийное производство бесприводной ротационный рыхлитель почвы под маркой «Борона Dyna-Drive». Конструкция данной бороны имеет два ротора с дисками, на которых установлены зубчато-лопастные рабочие органы. Эти два ротора соединены между

собой с помощью двухрядной втулочно-роликовой цепи. Также после роторов могут устанавливаться катки различного типа либо за ними выравнивающий фартук. Данное орудие имеет оригинальную конструкцию, простую эксплуатацию, а также обеспечивает боронование вспаханной почвы, заделку семян, удобрений или гербицидов на высоких скоростях движения. Недостатком рабочего процесса данной бороны является неглубокая обработка почвы, а отсутствие рыхлящих лап не позволяет увеличить качество обработки почвы [15].

В начале 80-х гг. прошлого века ВИСХОМ (Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения имени В. П. Горячкина, СССР) также создал бесприводной ротационный рыхлитель РИП-4,0, состоящий из двух роторов, оснащенных зубовыми рабочими органами и соединенных цепной повышающей передачей. Далее после роторов под фартуком защитного кожуха ротационного рыхлителя расположен прикатывающий каток планчатого типа. Однако зубовые рабочие органы роторов осуществляют измельчение почвы только в местах их контакта с поверхностью поля. Это обстоятельство не позволяет обрабатывать почву по глубине равномерно и, соответственно, получить выравнивание дна обработанной полосы почвы [16].

Недостатки конструкции бесприводного ротационного рыхлителя РИП-4,0 в дальнейшем были ОАО ВИСХОМ в некоторой мере исключены при разработке модернизированного бесприводного ротационного рыхлителя РБР-4А. В конструкции данного рыхлителя впереди ротора дополнительно установлены культиваторные лапы стрельчатого типа. Установка таких лап позволила осуществлять подрезание корней сорных растений и стабилизировать по глубине обработку почвы. Также ротор данного агрегата оборудован Г-образными ножами. Однако проведенные испытания данного рыхлителя показали, что установка культиваторных лап впереди приводного ротора нарушала связность почвы, тем самым снижая величину крутящего момента, развиваемую последним [17, 18].

В республике Узбекистан на заводе «Наманганагромаш» была выпущена опытная партия бесприводного ротационного орудия УРМ-4, состоящего из рамы с опорно-транспортными колесами, прицепного устройства в виде дышла с серьгой крепления, приводящего и измельчающего барабана, культиваторной лапы и прикатывающего катка. Рыхлящие культиваторные лапы установлены в один ряд между приводящим и измельчающим барабанами ротационного рыхлителя. Применение рыхлящих лап позволило значительно увеличить качество обработки почвы. Однако использование в конструкции этого орудия рамы с опорно-транспортными колесами и прицепного устройства в виде дышла с серьгой крепления значительно увеличило его массу, что снизило спрос на данное орудие у товаропроизводителей [19].

Для применения в местности с преобладанием мелкоконтурных участков авторами данной статьи разработан малогабаритный агрегат для поверхностной обработки почвы перед посевом семян зерновых культур с бесприводным ротационным рыхлителем. На основании подготовленной рабочей документации был изготовлен опытный образец агрегата АППН-2,1 с бесприводным ротационным рыхлителем. Общий вид опытного образца этого агрегата, прицепленного к навесной системе трактора МТЗ-80, представлен на рисунке 1 [20, 21].

Разработанный агрегат содержит сварную раму, к которой крепится приводной ротор с почвозацепами и фрезерный измельчающий ротор. Приводной ротор связан с измельчающим ротором цепной передачей. Цепная передача закрыта защитным кожухом и имеет передаточное отношение $i = 2,7$. Данный агрегат имеет культиваторные лапы, которые расположены между приводным и измельчающим

роторами в один ряд. После измельчающего ротора установлен каток. Также конструкция агрегата предусматривает оснащение его оборудованием для посева семян. Агрегат имеет простую конструкцию, небольшую массу и мобилен в процессе транспортировки и работы [22].

Рисунок 1 – Общий вид опытного образца агрегата АППН-2,1 с бесприводным ротационным рыхлителем в составе с трактором МТЗ-80

Поверхностная обработка почвы перед посевом семян зерновых культур разработанным агрегатом осуществляется следующим образом. При заезде трактора МТЗ-80 на пашню его навесной системой агрегат АППН-2,1 опускается на поверхность почвы и почвозацепы приводного ротора данного агрегата внедряются в нее. В дальнейшем, при движении трактора почвозацепы за счет сцепления с почвой принудительно перекачиваются и приводят во вращение приводной ротор. В результате вращение приводного ротора через цепную передачу передается измельчающему ротору, который осуществляет рыхление почвы своими ножами. Культиваторные лапы, которые расположены между приводным и измельчающим роторами, также осуществляют рыхление почвы. Данные культиваторные лапы также могут быть использованы в качестве сошников для внесения минеральных удобрений. Далее выравнивание поверхностного слоя почвы и ее уплотнение осуществляется катком пруткового типа.

Разработанный агрегат для подготовки почвы перед посевом семян зерновых культур в сравнении с существующими аналогами имеет оригинальную конструкцию, небольшую массу с малой металлоемкостью и позволяет повысить эффективность поверхностной обработки почвы [23, 24].

Следует отметить, что приводные роторы ротационных рыхлителей преобразуют тяговое усилие трактора в крутящий момент, который далее передается измельчающему ротору. При разработке приводного ротора особое внимание необходимо обратить на конструкцию почвозацепа и параметры его лопатки, от которых во многом зависит эффективная работа ротационного рыхлителя. Почвозацепы приводного ротора должны обладать хорошей заглубляемостью, оптимальным соотношением величины развиваемого им крутящего момента и допустимого скольжения, а также стабильностью крутящего момента. Величина крутящего момента зависит от геометрических параметров почвозацепов приводного ротора: ширины и длины лопасти почвозацепа, угла установки почвозацепов и их количества на дисках ротора, а также радиуса приводного ротора.

Цель исследований – определение рациональных геометрических параметров почвозацепов приводного ротора, обеспечивающих стабильную работу измельчающего ротора агрегата для предпосевной обработки почвы.

Материалы и методы исследований

Для определения рациональных параметров почвозацепов приводного ротора ротационного рыхлителя, входящего в состав машины предпосевной почвообработки, была изготовлена лабораторная установка, с помощью которой проводили эксперименты по определению развиваемого отдельным диском приводного ротора крутящего момента, а также его тягового сопротивления (рисунок 2, 3). Тип и количество почвозацепов, установленных на диске приводного ротора, менялось. Лабораторная установка представляет собой почвенный канал 7, на стенках которого закреплены направляющие для перемещения диска 4 ротора. Диск 4 закреплен на валу, который с двух сторон установлен на направляющие опоры. К опорам прикреплено прицепное устройство для соединения с лебедкой 9, а также шкивы 6. Шкивы 6 жестко закреплены на концах вала и соединены через блок с навеской из грузов 2 при помощи тросов 3. Величина крутящего момента, преодолеваемого диском 4 приводного ротора при перекачивании в почве, имитировалась и задавалась посредством набора сменных грузов 2. Для определения тягового сопротивления приводного диска 4 между ручной лебедкой 9 и прицепным кронштейном диска 4 установлен динамометр 8.

Рисунок 2 – Схема лабораторной установки (а) для проведения экспериментальных исследований по определению рациональных конструктивных параметров почвозацепов приводного ротора (б) ротационного рыхлителя для агрегата предпосевной обработки почвы

Примечание. 1 – стойка; 2 – грузы сменные; 3 – тросы; 4 – приводной диск; 5 – почвозацеп; 6 – шкив; 7 – почвенный канал; 8 – динамометр; 9 – лебедка.

Рисунок 3 – Общий вид лабораторной установки для проведения экспериментальных исследований по определению рациональных конструктивных параметров почвозацепов приводного ротора ротационного рыхлителя для агрегата предпосевной обработки почвы

Канал 7 был заполнен почвой дерново-подзолистого характера с преобладанием супесчаного механического состава. Почва была уплотнена до твердости 0,82 МПа, при которой ее плотность составляла 1,25 г/см³, а влажность не превышала 8,3 %.

Снятие параметров процесса работы диска 4 приводного ротора протекает следующим образом. При вращении лебедки 9 ручкой за счет натягивания троса ротора происходит перемещение вала с диском 4 вперед по почвенному каналу. При этом установленные на диске 4 почвозацепы 5 перекатываются по почве и приводят при движении по каналу 7 во вращение вал со шкивами 6. В результате вращения шкивов 6 происходит наматывание на них тросов 3. При этом навеска с грузами 2, соединенная со шкивами 6 при помощи тросов 3 через установленный на раме 1 блок, поднимается вверх. С помощью сменных грузов 2, имеющих разную массу, каждый раз осуществляется изменение величины крутящего момента на валу с диском 4 приводного ротора. На внешней поверхности одного из шкивов 6 закреплена круговая шкала, с помощью которой регистрируется количество оборотов диска 4.

Для выявления момента начала буксования (или скольжения) приводного диска 4 также регистрировали число его оборотов без нагрузки. Буксование определяли для каждой навески сменных грузов 2, имитирующих крутящий момент, потребляемый приводным диском 4, посредством формулы:

$$\delta_{np.p.} = \left(1 - \frac{n_{px}}{n_{xx}}\right) \cdot 100, \quad (1)$$

где n_{px} и n_{xx} – частота вращения диска 4 приводного ротора на его холостом и рабочем ходу соответственно, мин⁻¹.

В процессе экспериментов у почвозацепов, установленных на диске 4 приводного ротора, изменялась ширина и длина лопасти, а также угол их установки на диске 4. Тяговое сопротивление регистрировали с помощью динамометра 8, установленного между диском 4 и лебедкой 9. Нагрузку на диск 4 изменяли путем применения сменных грузов 2, при каждом последующем опыте масса грузов 2 увеличивалась на 50 Н до момента начала стопроцентного скольжения приводного диска 4. Зависимость для определения значения преодолеваемого диском 4 приводного ротора крутящего момента имеет следующий вид:

$$T_{кр} = F \cdot r_{ш}, \quad (2)$$

где F – величина нагружаемого усилия на диск 4 приводного ротора в зависимости от разной массы сменных грузов 2, Н;

$r_{ш}$ – радиус шкива 6, соединенного при помощи тросов 3 через блок с навеской из сменных грузов 2, м.

По результатам данного эксперимента были построены зависимости крутящего момента $Y_{Tкр} = f_1(\delta_{np.p.})$, развиваемого диском 4 приводного ротора, и его тягового сопротивления $Y_{Pт} = f_2(\delta_{np.p.})$ от скольжения приводного диска 4 при поступательном перемещении его по почвенному каналу 7. По полученным зависимостям были выбраны значения критериев оптимизации $Y_{Tкр}$ и $Y_{Pт}$ при скольжении диска 4 приводного ротора равном 20 %. Увеличение скольжения диска 4 приводного ротора свыше 20 % приводит к чрезмерному снижению частоты вращения измельчающего ротора, что неприемлемо для выполнения технологического процесса ротационным рыхлителем, входящим в состав машины для предпосевной почвообработки.

Значение коэффициента полезного действия η при преобразовании тягового усилия тягового средства в крутящий момент, развиваемый диском 4 приводного ротора, рассчитывалось как:

$$\eta = (1 - \delta_{np.p.}) \cdot \frac{T_{кр}}{P_T \cdot R_{np.d.}}, \quad (3)$$

где P_m – тяговое сопротивление диска 4 приводного ротора при работе с различными типами почвозацепов, Н;

$R_{np.d.}$ – радиус диска 4 приводного ротора, м.

Поэтому в качестве критериев оптимизации по определению рациональных конструкционных параметров приводного ротора для агрегата предпосевной обработки почвы при проведении экспериментальных исследований на лабораторной установке были приняты: крутящий момент $T_{кр}$ (Y_1 , Н·м), развиваемый приводным диском, его тяговое сопротивление – P_m (Y_2 , Н) и коэффициент полезного действия (КПД) η (Y_3) преобразования тягового сопротивления в крутящий момент, развиваемый приводным диском.

При постановке опытов был применен план эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для четырех факторов: длины L_n (мм) и ширины t_n (мм) лопасти почвозацепа, количества почвозацепов N_n (шт.) и угла установки α_n (град.) почвозацепов на отдельном диске приводного ротора. Факторы, их кодовое обозначение, а также уровни и интервалы варьирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы, их кодовое обозначение, уровни и интервалы варьирования

Фактор, его обозначение и единица измерения	Кодовое обозначение фактора	Уровень фактора			Интервал варьирования фактора
		-1	0	+1	
Длина лопасти почвозацепа диска приводного ротора L_n , мм	x_1	33,3	66,6	100	33,3
Количество почвозацепов на диске приводного ротора N_n , шт.	x_2	6	8	10	2
Ширина лопасти почвозацепа диска приводного ротора t_n , мм	x_3	40	50	60	10
Угол установки почвозацепов на диске приводного ротора α_n , град.	x_4	0	20	40	20

Эксперименты на лабораторной установке проведены в трехкратной повторности, позволяющей получить наиболее корректные опытные данные. Обработка полученных числовых данных эксперимента проведена на компьютере с использованием пакета программ по статистической обработке данных Statgraphics 19. Полученные регрессионные модели рабочего процесса приводного диска, информационно способные характеризовать реальный процесс, оценивали с использованием статистики R-squared (Rsqr), скорректированной статистики R-squared (adjusted for d.f.) (Adj Rsqr), стандартной ошибки оценки (Standard Error of Est.) и средней абсолютной ошибки (Mean absolute error), показателя Durbin-Watson statistic (DW) и остаточной автокорреляции (Lag 1 residual autocorrelation) между опытными данными, а также статистикой Р-значения. Полученные экспериментальные данные для визуального обсуждения приведены в виде объемных трехмерных графиков. Графический дизайн представлен с использованием редактора векторной графики CorelDRAW X8.

Результаты и их обсуждение

В результате обработки полученных опытных данных на лабораторной установке согласно матрице плана эксперимента Бокса-Бенкина второго порядка для четырех выбранных факторов получены регрессионные модели критериев оптимизации.

Уравнение регрессии крутящего момента $T_{кр}$ (Y_1) (Н·м), развиваемого диском приводного ротора ротационного рыхлителя, подобранное к полученным экспериментальным данным, выражается следующей математической моделью, где значения членов указаны в исходных единицах измерения:

$$Y_1 = 76,037 - 3,417x_1 + 3,458x_2 + 11,125x_3 + 3,615x_1^2 + 6,500x_1x_3 - 2,625x_1x_4 + 4,125x_2x_3 - 2,322x_3^2 - 9,000x_3x_4 - 6,385x_4^2. \quad (4)$$

Статистическая значимость каждого эффекта полученной функции (4) путем сравнения среднего квадрата с оценкой экспериментальной ошибки оценивается следующим образом. Из результатов регрессионного анализа следует, что статистика R-squared (Rsqr) показывает, что подобранная модель объясняет 80,101 % изменчивости функции $Y_1 = f(L_n, N_n, t_n, \alpha_n)$. Скорректированная статистика R-squared (adjusted for d.f.) (Adj Rsqr), которая больше подходит для сравнения моделей с разным количеством независимых переменных, составляет 67,664 % и объясняется вариацией его переменных L_n, N_n, t_n и α_n . Значение стандартной ошибки оценки (Standard Error of Est.) уравнения составляет 6,589 и имеет небольшую величину. Среднее значение остатков оценивается средней абсолютной ошибкой (Mean absolute error), которое для данного уравнения имеет малое значение, равное 4,025. Показатель Durbin-Watson statistic (DW) определяет существование корреляционной связи между полученными опытными данными, который у данного уравнения составляет 1,239 (меньше значения 1,5). Также P-значение, равное 0,042, меньше 5,0 %, поэтому автокорреляция между опытными данными существует в некоторой степени. Однако при этом остаточная автокорреляция (Lag 1 residual autocorrelation) между опытными данными равна 0,380, что близко к нулевому значению. В итоге, подобранную регрессионную модель (4) следует считать приемлемой для описания реального процесса крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$, развиваемого диском приводного ротора для агрегата предпосевной почвообработки.

Уравнение регрессии тягового сопротивления P_m (Y_2) (Н), развиваемого диском приводного ротора ротационного рыхлителя, подобранное к полученным экспериментальным данным, выражается следующей моделью, где значения переменных указаны в исходных единицах измерения:

$$Y_2 = 630,000 - 32,668x_1 + 26,668x_2 + 110,667x_3 - 15,00x_4 + 27,750x_1^2 + 54,50x_1x_3 - 13,250x_2^2 + 35,000x_2x_3 - 29,750x_3^2 - 77,500x_3x_4 - 63,250x_4^2. \quad (5)$$

Статистическая значимость каждого эффекта полученной функции (5) путем сравнения среднего квадрата с оценкой экспериментальной ошибки оценивается следующим образом. Из результатов регрессионного анализа следует, что статистика R-squared (Rsqr) показывает, что подобранная модель объясняет 83,992 % изменчивости функции $Y_2 = f(L_n, N_n, t_n, \alpha_n)$. Скорректированная статистика R-squared (adjusted for d.f.) (Adj Rsqr) показывает, что 72,252 % вариации функции $Y_2 = f(L_n, N_n, t_n, \alpha_n)$ объясняется вариацией его переменных L_n, N_n, t_n и α_n , потому можно считать полученную модель удовлетворительного качества. Стандартная ошибка оценки (Standard Error of Est.) показывает, что стандартное отклонение остатков составляет 56,389 и оно достаточно приемлемо. Средняя абсолютная ошибка (Mean absolute error) равна 28,975 и представляет собой среднее значение остатков, которое имеет небольшое значение. Показатель Durbin-Watson statistic (DW) составляет 1,474, которое практически равно значению 1,5 и меньше числа 2,5. Поэтому можно

считать, что зависимость следующего значения остатков от предыдущих не существует. Так как Р-значение, равное 0,092, превышает 0,05, то можно говорить об отсутствии признаков серийной автокорреляции в остатках на уровне значимости 5,0 %. К тому же остаточная автокорреляция (Lag 1 residual autocorrelation) между опытными данными равна 0,263, что можно считать близко к нулю. Следовательно, подобранная регрессионная модель (5) достаточно приемлема для информационного описания характера тягового сопротивления P_m (Y_2), развиваемого диском приводного ротора ротационного рыхлителя.

Уравнение регрессии коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$ преобразования тягового сопротивления, развиваемого диском приводного ротора для агрегата предпосевной обработки почвы, в крутящий момент, подобранное к полученным экспериментальным данным, выражается следующей моделью, где значения переменных указаны в исходных единицах измерения:

$$Y_3 = 0,743 + 0,006x_1 - 0,027x_3 + 0,022x_4 - 0,034x_1x_4 + 0,017 \cdot x_2x_4 + 0,014 \cdot x_3^2 + 0,015x_4^2. \quad (6)$$

Статистическая значимость каждого эффекта полученной функции (6) путем сравнения среднего квадрата с оценкой экспериментальной ошибки оценивается следующим образом. Статистика R-squared (Rsqr) показывает, что подобранная модель объясняет 52,267 % изменчивости функции $Y_3 = f(L_n, N_n, t_n, \alpha_n)$. Скорректированная статистика R-squared (adjusted for d.f.) (Adj Rsqr), которая больше подходит для сравнения моделей с разным количеством независимых переменных, составляет 34,681 % и объясняется вариацией его переменных L_n, N_n, t_n и α_n . Стандартная ошибка оценки (Standard Error of Est.) показывает, что стандартное отклонение остатков составляет 0,033 и оно практически равно нулю, поэтому можно говорить о точности полученной регрессионной модели. Средняя абсолютная ошибка (Mean absolute error) равна 0,022 и представляет собой среднее значение остатков, которое имеет значение практически равное нулю. Соответственно, теоретические значения, рассчитанные по модели, практически не отличаются от фактических. Показатель Durbin-Watson statistic (DW) составляет 2,439 и находится в диапазоне 1,5–2,5. Значит корреляция в зависимости от порядка, в котором они встречаются в полученных экспериментальных данных, однозначно отсутствует. Данное утверждение подтверждает также остаточная автокорреляция (Lag 1 residual autocorrelation), равная 0,224, которую можно считать близкой к нулю. Таким образом, подобранная регрессионная модель (6) однозначно информационно способна характеризовать представление коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$ преобразования тягового сопротивления, развиваемого диском приводного ротора агрегата для предпосевной обработки почвы.

Анализ выражения (4) показывает, что среди исследуемых факторов $L_n(x_1)$, $N_n(x_2)$, $t_n(x_3)$ и $\alpha_n(x_4)$ наибольшее влияние на показатели крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$ оказывает ширина $t_n(x_3)$ лопасти почвозацепа диска приводного ротора, так как ее коэффициент составляет 11,125 и имеет наибольшее значение в сравнении с коэффициентами других факторов. При этом взаимодействие факторов $t_n(x_3)\alpha_n(x_4)$ по сравнению с взаимодействием других факторов оказывает большее влияние на значения $T_{кр}(Y_1)$ и имеет наибольший коэффициент, равный 9,0. При квадратичных значениях факторов наибольшим коэффициентом, равным 6,385, отличается квадратичный фактор $\alpha_n(x_4)\alpha_n(x_4)$.

Из математической модели (5) с учетом полученных коэффициентов при изучаемых факторах наибольшее влияние на значения тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ оказывает также ширина $t_n(x_3)$ лопасти почвозацепа диска приводного ротора по сравнению с другими факторами $L_n(x_1)$, $N_n(x_2)$ и $\alpha_n(x_4)$, имеющими меньшие

коэффициенты – 32,668, 26,668 и 15,0 соответственно при коэффициенте 110,667 фактора $t_n(x_3)$. Взаимодействие факторов $t_n(x_3)\alpha_n(x_4)$ и $\alpha_n(x_4)\alpha_n(x_4)$, имеющее коэффициенты 77,5 и 63,25 соответственно, влияет в большей степени на получаемые значения $P_m(Y_2)$, чем взаимодействие факторов $L_n(x_1)t_n(x_3)$ и $N_n(x_2)t_n(x_3)$, имеющее меньшие коэффициенты – 54,5 и 35,0 соответственно. Квадратичные значения факторов $N_n(x_2)N_n$ и $t_n(x_3)t_n(x_3)$, имеющие коэффициенты 13,25 и 29,75 соответственно, оказывают меньшее влияние на значения $P_m(Y_2)$ по сравнению с квадратичным значением фактора $\alpha_n(x_4)\alpha_n(x_4)$, содержащим коэффициент 63,25 с большим показателем.

Большее влияние на показатели коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$, согласно подобранной регрессионной модели (6), оказывает также ширина $t_n(x_3)$ лопасти и угол $\alpha_n(x_4)$ установки почвозацепов диска приводного ротора, имеющие коэффициенты 0,027 и 0,022 соответственно. Коэффициент фактора, характеризующий длину $L_n(x_1)$ лопасти почвозацепа диска приводного ротора, имеет значение 0,006, которое значительно меньше коэффициентов при факторах $t_n(x_3)$ и $\alpha_n(x_4)$, и, следовательно, его влияние на показатели $\eta(Y_3)$ незначительное. На показатели $\eta(Y_3)$ также оказывает значительное влияние взаимодействие факторов $L_n(x_1)\alpha_n(x_4)$, имеющее завышенный коэффициент 0,034 по сравнению с другими исследуемыми факторами.

Таким образом, из анализа параметров уравнений (4–6) следует, что существенное влияние на показатели крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$, тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ и коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$ оказывают ширина $t_n(x_3)$ лопасти и угол $\alpha_n(x_4)$ установки почвозацепов диска приводного ротора, а длина $L_n(x_1)$ лопасти почвозацепа диска приводного ротора и их количество $N_n(x_2)$ оказывают меньшее влияние.

Анализируя полученные в ходе реализации матрицы планирования плана эксперимента Бокса-Бенкина результаты, мы пришли к выводу, что максимальные значения крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$, равные 91 Н·м, фиксируются при факторах $L_n(x_1) = 66,6$ мм, $N_n(x_2) = 8$ шт., $t_n(x_3) = 60$ мм и $\alpha_n(x_4) = 0^\circ$, когда значения тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ и коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$ составляют 740 Н и 0,74 соответственно. Наибольшее значение тягового сопротивления $P_m(Y_2)$, равное 770 Н, наблюдается при сочетании факторов $L_n(x_1) = 33,3$ мм, $N_n(x_2) = 10$ шт., $t_n(x_3) = 60$ мм и $\alpha_n(x_4) = 20^\circ$, при которых показатель крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$ принимает также максимальное значение 91 Н·м, а значение коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$ снижается до 0,71. Максимальное значение коэффициента полезного действия $\eta(Y_3)$, равное 0,82, достигается при фиксировании факторов на уровнях $L_n(x_1) = 66,6$ мм, $N_n(x_2) = 8$ шт., $t_n(x_3) = 40$ мм и $\alpha_n(x_4) = 40^\circ$, при которых показатели крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$ и тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ принимают значения 68 Н·м и 500 Н соответственно. Следовательно, сочетание максимальных показателей критериев оптимизации $T_{кр}(Y_1)$, $P_m(Y_2)$ и $\eta(Y_3)$ происходит в диапазоне исследуемых факторов $L_n(x_1) = 33,3–66,6$ мм, $N_n(x_2) = 8–10$ шт., $t_n(x_3) = 40–60$ мм и $\alpha_n(x_4) = 0–20^\circ$.

На рисунке 4 представлены трехмерные графики поверхностей отклика функций $T_{кр}(Y_1) = f(L_n, N_n)$ и $P_m(Y_2) = f(L_n, N_n)$ при установке почвозацепов на диске приводного ротора под углом $\alpha_n = 20^\circ$ и ширине t_n их лопастей 40, 50 и 60 мм. При ширине t_n лопасти почвозацепа приводного диска 40 мм (рисунок 4 а и б) количество N_n устанавливаемых на нем почвозацепов практически не влияет на увеличение тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ и крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$. С повышением длины L_n лопасти почвозацепа происходит плавный рост значений $P_m(Y_2)$ и $T_{кр}(Y_1)$, наибольшие значения которых наблюдаются при длине L_n лопасти почвозацепа приводного диска 33,3 мм. При ширине t_n лопасти почвозацепа

приводного диска 50 мм (рисунок 4 в и г) с увеличением количества N_n устанавливаемых на нем почвозацепов и уменьшением длины L_n лопасти почвозацепа происходит рост значений $P_m(Y_2)$ и $T_{кр}(Y_1)$, наибольшие значения которых фиксируются при $L_n = 33,3$ мм и $N_n = 10$ шт., превышающие показатели при ширине t_n лопасти почвозацепа приводного диска 40 мм. При ширине t_n лопасти почвозацепа приводного диска 60 мм (рисунок 4 д и е) с увеличением количества N_n устанавливаемых на нем почвозацепов и повышением длины L_n лопасти почвозацепа происходит возрастание значений $P_m(Y_2)$ и $T_{кр}(Y_1)$, наибольшие значения которых наблюдаются при $L_n = 100$ мм и $N_n = 10$ шт., превышающие показатели при ширине t_n лопасти почвозацепа приводного диска 40 и 50 мм. При этом возрастание значений тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ на 12,0–18,7 % происходит с увеличением ширины t_n лопасти почвозацепа приводного диска с 50 до 60 мм и повышением количества N_n устанавливаемых на нем почвозацепов с 6 до 10 штук. В то же время с увеличением ширины t_n лопасти почвозацепов с 50 мм до 100 мм и изменением их количества N_n на приводном диске с 6 до 10 происходит повышение значений крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$ на 7,6–16,3 %.

Рисунок 4 – Зависимости тягового сопротивления $P_m(Y_2)$ и крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$ от длины лопасти L_n и количества N_n почвозацепов на диске приводного ротора при угле α_n их установки 20° и разной ширине t_n лопасти: а, б - 40 мм; в, г - 50 мм; д, е - 60 мм

Следует отметить, что тяговое сопротивление $P_m(Y_2)$, развиваемое диском приводного ротора, при ширине t_n лопасти его почвозацепов, равной 60 мм, и разных значениях длины L_n , количества N_n и угла α_n их установки больше значения 650 Н. Лопасты почвозацепов приводного диска с шириной $t_n=40$ мм развивают малые значения крутящего момента $T_{кр}(Y_1)$, вследствие чего для практического применения не приемлемы. Лопасты почвозацепов приводного диска с шириной t_n 45–50 мм и длиной L_n 60–70 мм имеют более высокие тяговые характеристики и, соответственно, предпочтительны для использования при разработке конструкции машины предпосевной почвообработки. В то же время количество N_n почвозацепов на приводном диске не должно превышать более восьми штук для исключения забивания пространства между ними почвой. Тогда крутящий момент $T_{кр}(Y_1)$, развиваемый приводным диском, при предпочтительных значениях для практического применения $N_n = 8$ и $t_n = 50$ мм составляет 76–78 Н·м и отмечается при длине L_n лопастей 50–70 мм и угле α_n их установки 17–22° на приводном диске, при которых тяговое сопротивление $P_m(Y_2)$ составляет 630–640 Н и коэффициент полезного действия $\eta(Y_3)$ преобразования тягового сопротивления равен 0,74–0,75.

Следовательно, в результате проведенных экспериментальных исследований в лабораторных условиях и полученных опытных данных можно заключить, что предпочтительными конструкционными параметрами лопасти почвозацепа приводного ротора ротационного рыхлителя для использования в составе машины предпосевной почвообработки являются: ширина $t_n = 50$ мм, длина $L_n = 65$ мм и угол установки $\alpha_n = 20^\circ$, а количество почвозацепов на приводном диске должно составлять $N_n = 8$ штук.

Выводы

Данные, полученные в процессе экспериментальных исследований функционирования отдельного диска приводного ротора ротационного рыхлителя, разрабатываемого для использования в составе машины предпосевной почвообработки, свидетельствуют, что для устойчивой работы его измельчающего органа рационально применять почвозацепы с лопастью шириной t_n 50 мм и длиной L_n 65 мм, установленные на диске приводного ротора под углом $\alpha_n = 20^\circ$ в количестве $N_n = 8$ штук.

Литература

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руководство. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 784 с.
2. Soil tillage in agroecosystems // Ed. by A. El Titi. Boca Raton: CRC press, 2003. 367 p. DOI: 10.1201/9781420040609.
3. Рекомендации по проведению весенне-полевых работ в Кировской области // Под ред. В.А. Сысуева. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2013. 68 с.
4. Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники // Под ред. В.М. Пронина. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. 416 с.
5. Вестник испытаний сельскохозяйственной техники. п. Усть-Кинельский: АИСТ, 2020. 116 с.
6. Сайтов В. Е., Курбанов Р. Ф., Созонтов А. В. Современные энергосберегающие посевные комплексы: учебное пособие. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 73 с.
7. Курбанов Р. Ф., Храмов С. С. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы. Киров: РИО ВГСХА, 2014. 124 с.
8. Сайтов В. Е., Гатауллин Р. Г., Савиных П. А. Разработка и исследование ресурсосберегающего посевного комплекса: монография. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 166 с.
9. Мишуков Н. П., Щеголихина Т. А., Федоренко В. Ф. Сельскохозяйственная техника. Посевные и посадочные машины: каталог. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 168 с.
10. Жук А. Ф., Ревякин Е. Л. Развитие машин для минимальной и нулевой обработки почвы. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2007. 156 с.
11. Гольягин В. Я. Инновационные технологии прямого посева зерновых культур. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. 80 с.

12. Демшин С. Л., Сайтов В. Е., Черемисинов Д. А. Повышение эффективности предпосевной обработки почвы с различными типами измельчающего ротора // Владимирский земледелец. 2018. № 4. С. 55–58. DOI: 10.24411/2225-2584-2018-10043.
13. Инаекян С. А., Зволинский В. Н. Пути совершенствования конструкций ротационных почвообрабатывающих машин. М.: ЦНИИТЭ Итракторосельхозмаш, 1984. 62 с.
14. Зволинский В. Н., Мосяков М. А., Семичев С. В. Опыт и перспективы применения двухбарабанных ротационных почвообрабатывающих орудий // Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 2. С. 24–27. DOI: 10.17816/0321-4443-66143.
15. Bomford Turner Limited: Station Road, Salford Priors, Nr Evesham, Worcestershire, 8SW, UK. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.bomford-turner.com> (дата обращения: 15.01.2022).
16. Инаекян С. А., Антошин А. П., Дроздов В. Н. Комбинированная почвообрабатывающая машина // Техника в сельском хозяйстве. 1987. № 3. С. 53–54.
17. Зволинский В. Н., Антошин А. П., Савин В. П. Испытания ротационного бесприводного рыхлителя РБР-4 // Техника в сельском хозяйстве. 1990. № 12. С. 21–23.
18. Протокол № 12-38-90 (1070710) государственных приёмочных испытаний опытного образца рыхлителя бесприводного ротационного РБР-4А. Оричи: Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция, 1990. 23 с.
19. Ахметов А. А. Тенденции совершенствования конструкции хлопководческих предпосевных почвообрабатывающих машин-орудий. Ташкент: ИлмиyТехникаАхбороти – Press Nashriyoti, 2017. 236 с.
20. Патент № 2436271 Российская Федерация. Способ обработки почвы и посева и устройство для его осуществления // Авторы: Дёмшин С. Л., Андреев В. Л., Козлова Л. М., Владимиров Е. А., Черемисинов Д. А., Носкова Е. Н.; патентообладатель ФАНЦ Северо-Востока. 2011. Бюл. № 19.
21. Дёмшин С. Л., Черемисинов Д. А. Разработка и результаты исследований почвообрабатывающе-посевного агрегата АППН-2,1 // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 10. С. 68–70.
22. Патент № 2608224 Российская Федерация. Агрегат для обработки почвы и посева // Авторы: Демшин С. Л., Черемисинов Д. А., Владимиров Е. А.; патентообладатель ФАНЦ Северо-Востока. 2017. Бюл. № 2.
23. Дёмшин С. Л., Владимиров Е. А. Разработка и результаты исследований комбинированного агрегата для предпосевной обработки почвы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2008. № 11. С. 229–235.
24. Черемисинов Д. А., Носкова Е. Н., Дёмшин С. Л., Козлова Л. М. Оценка эффективности использования комбинированного агрегата для предпосевной обработки почвы и посева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2013. № 1. С.60–64.

Referenses

1. Agroecological assessment of lands, design of adaptive landscape farming systems and agricultural technologies. Moscow: Rosinformagrotekh, 2005. 784 p.
2. Soil tillage in agroecosystems // Ed. by A. El Titi. Boca Raton: CRC press, 2003. 367 p. DOI: 10.1201/9781420040609.
3. Recommendations for carrying out spring field work in the Kirov region // Ed. by Sysuev V.A. Kirov: Research Institute of Agriculture of the North-East, 2013. 68 p.
4. Comparative tests of agricultural machinery // Ed. by Pronin V.M. Moscow: Rosinformagrotekh, 2013. 416 p.
5. Bulletin of testing of agricultural machinery. village Ust-Kinelsky: AIST, 2020. 116 p.
6. Saitov V. E., Kurbanov R. F., Sozontov A. V. Modern energy-saving sowing complexes: a textbook. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 73 p.
7. Kurbanov R. F., Khramtsov S. S. Resource-saving technologies for soil cultivation. Kirov: Editorial and Publishing Department of the Vyatka State Agricultural Academy, 2014. 124 p.
8. Saitov V. E., Gataullin R. G., Savinykh P. A. Development and research of a resource-saving sowing complex: monograph. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 166 p.
9. Mishurov N. P., Shchegolikhina T. A., Fedorenko V. F. Agricultural machinery. Sowing and planting machines: catalog. Moscow: Rosinformagrotekh, 2022. 168 p.
10. Zhuk A. F., Revyakin E. L. Development of machines for minimum and zero tillage. Moscow: Rosinformagrotekh, 2007. 156 p.
11. Golyapin V. Ya. Innovative technologies for direct sowing of grain crops. Moscow: Rosinformagrotekh, 2019. 80 p.

12. Demshin S. L., Saitov V. E., Cheremisinov D. A. Increase in the efficiency of secondary tillage with various types of crushing rotor // Vladimir agricolist. 2018. No. 4. P. 55–58. DOI: 10.24411/2225-2584-2018-10043.
13. Inaekyan S. A., Zvolinsky V. N. Ways to improve the designs of rotary tillage machines. Moscow: TsNIITE Itractoroselkhoz mash, 1984. 62 p.
14. Zvolinsky V. N., Mosyakov M. A., Semichev S. V. Experience and prospects of application of double-drum rotary tillage tools // Tractors and Agricultural Machinery. 2016. No. 2. P. 24–27. DOI: 10.17816/0321-4443-66143.
15. Bomford Turner Limited: Station Road, Salford Priors, Nr Evesham, Worcestershire, 8SW, UK. [Electronic resource]. Access point: <https://www.bomford-turner.com> (reference's date: 15.01.2022).
16. Inaekyan S. A., Antoshin A. P., Drozdov V. N. Combined tillage machine // Tekhnika v selskom khosyaystve. 1987. No. 3. P. 53–54.
17. Zvolinsky V. N., Antoshin A. P., Savin V. P. Testing of the rotary non-drive ripper RBR-4 // Tekhnika v selskom khosyaystve. 1990. No. 12. P. 21–23.
18. Protocol No. 12-38-90 (1070710) of state acceptance tests of a prototype of the RBR-4A – non-drive rotary ripper. Orichi: Kirov State Zonal Machine Testing Station, 1990. 23 p.
19. Akhmetov A. A. Trends in improving the design of cotton-growing pre-sowing tillage machines and implements. Tashkent: IlmiyTexnikaAxboroti – Press Nashriyoti, 2017. 236 p.
20. Patent No. 2436271 Russian Federation. Method of tillage and sowing and device for its implementation // Authors: Demshin S.L., Andreev V.L., Kozlova L.M., Vladimirov E.A., Cheremisinov D.A., Noskova E.N. Patent holder: Federal Agricultural Research Center of the North-East, 2011. Bulletin No. 19.
21. Demshin S. L., Cheremisinov D. A. Working out and results of tests soil-cultivating and sowing combined implement АППИ-2,1 // Achievements of science and technology of AIC. 2012. No. 10. P. 68–70.
22. Patent No. 2608224 Russian Federation. Unit for tillage and sowing // Authors: Demshin S. L., Cheremisinov D. A., Vladimirov E. A. Patent holder: Federal Agricultural Research Center of the North-East. 2017. Bulletin No. 2.
23. Demshin, S. L., Vladimirov E. A. Development and research results of a combined unit for pre-sowing tillage // Agricultural Science Euro-North-East. 2008. No. 11. P. 229–235.
24. Cheremisinov D. A., Noskova E. N., Demshin S. L., Kozlova L. M. The estimation of efficiency of use of the combined unit for pre-sowing soil cultivation and crop // Agricultural Science Euro-North-East. 2013. No. 1. P. 60–64.

UDC 631.331.8

Demshin S. L., Saitov V. E.

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE DRIVE ROTOR OF THE UNIT FOR PRE-SOWING SOIL TILLAGE

Summary. The use of combined units makes it possible to reduce both the number of passes of the machine-tractor unit and the harmful effects on the structure and density of the soil. When developing a unit for pre-sowing tillage, non-drive rotary rippers are of great interest, as they convert the traction force of the tractor into the torque consumed by the working body that crushes the soil. The purpose of the research was to determine the rational geometric parameters of the drive rotor lugs for stable operation of the chopping rotor of the unit for pre-sowing tillage. The research was carried out in 2018-2022 at the Laboratory of Field Mechanization – structural unit of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky in a laboratory installation consisting of a soil channel filled with soddy-podzolic soil of predominantly sandy loam mechanical composition. During the research, a three-level second-order Box-Behnken experimental design was implemented for four factors: the length of the lug L_n (mm) of the drive disk, the number of lugs N_n (pcs.) on the drive disk, the width of the lug blade t_n (mm) of the drive disk and the installation angle of the lugs on the drive disk α_n (deg.). The processing of the obtained experimental data was carried out using the Microsoft Office 2013 application package and the Statgrafics Plus 19 statistical data processing software package with a statistical assessment of the adequacy of the obtained regression models corresponding to the real process. The resulting set of experimental results after processing was presented in the form of three-dimensional graphs using the CorelDRAW

X8 vector graphics editor. On the basis of the obtained data it is concluded that when designing a unit for pre-sowing tillage, for stable operation of its chopping rotor, it is rational to use lugs of the drive rotor with a blade width $t_n = 50$ mm and length $L_n = 66$ mm installed on the disk at an angle $\alpha_n = 20^\circ$ in quantity $N_n = 8$ pieces.

Keywords: tillage device, resource-saving agriculture, rotary ripper, combined tillage unit.

Демшин Сергей Леонидович, доктор технических наук, заведующий лабораторией механизации полеводства, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166 а; e-mail: sergdemshin@mail.ru.

Сайтов Виктор Ефимович, доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник лаборатории механизации полеводства, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166 а; e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru.

Demshin Sergey Leonidovich, Dr. Sc (Techn.), head of the Laboratory of field mechanization, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky”; 166 a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: sergdemshin@mail.ru.

Saitov Viktor Efimovich, Dr. Sc (Techn.), professor, senior researcher at the Laboratory of field mechanization, FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky”; 166 a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме FNWE-2022-0002 «Создание высокоэффективных машинных технологий и технических средств для механизации растениеводства и животноводства, адаптированных к особенностям климатических условий Северо-Востока Европейской части России» на 2022–2026 гг.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.04.2024.

Дата принятия к печати – 25.06.2024.